

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O‘RNI

Sh. Ya. Xusainov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090187>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni masalasi keltirilgan, shuningdek, ushbu masalaning dolzarbligi, uning zarurati, sog‘lom turmush tarzini mustahkamlash uchun yoshlarni jismoniy tarbiyaga jalb qilishning asosiy vazifalari va maqsadlari haqida so‘z bogan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, jismoniy madaniyat, sport, sog‘liqni saqlash, jismoniy tarbiya, faol dam olish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to‘g‘risidagi Farmoni” qabul qilindi. Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanish hamda sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqorqoda kasallikka qarshi kuchli immune tizimi, paydo qilishni ta‘minlash, zararli odatlardan voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanishtamoillariga amal qilish, tiklash va reabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish dasturi tasdiqlandi. Bunday qaror va farmonlardan ko‘rinib turibdiki, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda. Ma‘lumki, hayotimizda inson salomatligi, jismoniy komilligi, sog‘lom turmush tarziga egaligi o‘ta muhim qadriyat hisoblanadi. O‘quvchi yoshni salomatligini ta‘minlash, xalq genofondini kamchiliklarsiz saqlash sog‘lom turmush tarzi tufayligina yetarlicha ijobiy hal etiladi. Bu esa, jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari; oila, tarbiya maskanlari, mahalla hamda mustaqil ta‘lim oldiga jamiyatimiz fuqarolariga sog‘lom turmush tarzining mazmunini anglatish, yoshlarni bilimdon va barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalasini o‘rtaga qo‘yadi

Sog‘lom turmush tarzi keng ma‘noli tushuncha bo‘lib, u unumli mehnat, faol dam olish, badantarbiya va sport bilan shug‘ullanish, organizmni chiniqtirish, shahsiy gigienaga rioya qilish, oqilona ovqatlanish, zararli odatlardan o‘zini tiyish, har yili shifokor ko‘rigidan o‘tib turish va shu kabi boshqa ko‘plab tarkibiy qismlardan iboratdir. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining (JSST) ta‘rificha: salomatlik-bu nafaqat kasallik va jismoniy kamchiliklarning bo‘lmasligi, balki sog‘lom, jismoniy, ruhiy va ijtimoiy holatga ega bo‘lishlikdir.

Bugungi kunda o‘quvchi-yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish deganda har bir o‘quvchining kundalik hayotda salomatlik uchun foydali bo‘lgan odatlarga o‘rgatish, zararli odatlardan tiyilishiga erishish, foydali va xavfsiz turmush kechirish uchun zarur bilimlar bilan ta‘minlash, oxir-oqibatda o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bunday bilimlarini uning kundalik odatiga aylantirishga erishishni tushunmoq kerak. Har bir o‘quvchi tomonidan sog‘lom turmush tarzining turli xil elementlarini shoshilmasdan, bosqichma-bosqich o‘zi kundalik hayotiga kirita borishi, ularning sonini kun sayin oshirib borishi, turli-tuman va ko‘p sonli sog‘lom yashash odatlaridan o‘zi uchun eng qulay, salomatligiga mos shakllarini tanlay bilishi sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning asosini tashkil qiladi. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish keng qamrovli tushuncha bo‘lganligi sababli so‘z faqat jismoniy salomatlikni mustahkamlash va kasalliklarning

oldini olish bilan chegaralanib qolmasdan, ayni paytda o‘quvchining shaxsiy sifatlarini oshirishga, o‘z salomatligi uchun qayg‘urishiga, irodali bo‘lishga salomatligini oliy qadriyat sifatida qadrlay bilish hissini uyg‘otishga ham qaratilishi lozim.

Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning muhim omillaridan biri ommaviy sport va jismoniy tarbiyadir. Jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan motivatsiya ko‘plab omillar ta‘sirida shakllanadi, ularni o‘rganish yoshlar o‘rtfsida ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil etish va takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Sport - bu so‘g‘lom ijtimoiy-siyosiy muhitni tadbir etishning eng yaxshi vositasidir. Ayniqsa yoshlar orasida bu muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun O‘zbekistonda sport ta‘lim va tarbiyaning ajralmas bo‘lagidir.

Jismoniy tarbiya nafaqat tarkibiy qismlardan biri, balki sog‘lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismidir. U muntazam ravishda ertalabki mashqlar, muntazam jismoniy tarbiya va salomatlik darslari, shuningdek, sog‘likni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan jismoniy faoliyatning boshqa turlari shaklida taqdim etiladi. Shunday qilib, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, birinchi navbatda, shaxsning jismoniy madaniyatini oshirish, shuningdek, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, ijtimoiy muhitga normal moslashishga psixologik munosabat bilan bog‘liq.

Umuman olganda, jismoniy tarbiya kelajak avlodni tarbiyalash uchun oliy ta‘lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biri bu‘lib va ularni hal qilishga qaratilgan. Bu vazifalar ayniqsa, yoshlarning yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga etkazish uchun juda muhimdir. Shuning uchun ham talabalarning jismoniy va ruhiy salomatligi muammosi har qachongidan ham dolzarb bo‘lib, alohida e‘tibor talab qiladi. Jismoniy tarbiya va sport inson salomatligini ta‘minlashda, jismoniy, va ruhiy holatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishda muhim o‘rin tutadi. Salomatlik uchun Jismoniy tarbiyaning asosiy jihatlari:

1. Jismoniy salomatlik: Muntazam mashqlar mushak korsetini mustahkamlashga, tananing chidamliligi yordam beradi. Jismoniy faollik normal vazni saqlashga yordam beradi va semirish, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi.

2. Hissiy salomatlik: Jismoniy mashqlar endorfinlar - baxt gormonlarini ishlab chiqarishga yordam beradi va kayfiyatni yaxshilaydi. Muntazam jismoniy mashqlar stress, charchoq va tashvishlarni kamaytirishga yordam beradi.

3. Ruhiy salomatlik: Jismoniy mashqlar kognitiv funktsiyani yaxshilashga, konsentratsiyani oshirishga va xotirani yaxshilashga yordam beradi. Jismoniy faollik, shuningdek, dangasalikni engishga yordam beradi, irodani mustahkamlashni yaxshilaydi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish inson salomatligini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi, ya‘ni turli muammolarni bartaraf etish va hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Maksimal samaraga erishish uchun muntzam jismoniy faoliyati, zararli odatlardan voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanishga amal qilishdir.

Ushbu maqolada keltirilgan usullar va ma‘lumotlar insonlarga zararli odatlardan xalos bo‘lishga va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Jismoniy tarbiya va sport sog‘lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, talabalarning jismoniy va ruhiy sog‘ligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada ta‘kidlangan jihatlardan orqali jismoniy tarbiya va sportning nafaqat individual salomatlik, balki umuman jamiyat farovonligiga qo‘shadigan hissasi yoritib berildi. Kelajak

avlodning barkamol va sog‘lom bo‘lishi uchun jismoniy tarbiyani ta‘lim tizimida keng targ‘ib qilish muhim strategik vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. 1.Ozbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni (2020-yil 30-oktabr)
2. Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birga barpo etamiz.”O‘zbekiston”NMIU 2016-yil.
3. 3.Sog‘lom turmush tarzi asoslari.R Arziqulov. Toshkent-2009
4. 4.Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi Qarori “O‘zbekistonda sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish va axolini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb etish to‘g‘risida”gi qarori (2019 yil 29-yanvar)
5. 5.Yalgashevich, k. S., abriyevich, e. Q., & kuchkarovich, B. (2023). The application of therapeutic physical culture in the treatment of injuries of the locomotor apparatus. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 154–160. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/arxitektura/article/view/5458>